

CZU: 327(478+470)

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Анатолий ТКАЧ

Молдавский государственный университет

Анализируются факторы, обуславливающие внешнюю политику Республики Молдова в целом и двусторонние отношения с Российской Федерацией на современном этапе развития внешних контуров системы международных отношений, в частности, среди которых: структурная трансформация системы международных отношений; геополитическая конкуренция между Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом; новый геополитический ландшафт. Влияние факторов внешней среды обуславливает формат внутренних контуров, включающих внутренние факторы влияния на потенциал и перспективы развития стратегического характера молдо-российских отношений. В этих условиях анализируются функциональные аспекты стратегического партнёрства Республики Молдова с Российской Федерацией в современных реалиях.

Ключевые слова: Республика Молдова, Российская Федерация, стратегическое партнёрство, национальный интерес, геополитическая конкуренция, геополитический ландшафт, Европейский Союз, Евразийский Экономический Союз.

POTENȚIAL ȘI PERSPECTIVE PARTENERIATULUI STRATEGIC REPUBLICII MOLDOVA CU FEDERAȚIA RUSĂ ÎN CONDIȚII MODERNE

În articol sunt analizate factorii care determină politica externă a Republicii Moldova în ansamblul său, precum și relațiile bilaterale cu Federația Rusă la etapa actuală a dezvoltării conturilor externe ale sistemului internațional, în special, printre care: transformarea structurală a sistemului internațional; concurența geopolitică între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică; nou tablou geopolitic. Influența factorilor de mediu determină formatul conturilor interne, inclusiv factori interni de influență asupra potențialului și perspectivelor de dezvoltare a caracterului strategic relațiilor moldo-ruse. În aceste condiții, sunt analizate aspectele funcționale ale parteneriatului strategic între Republica Moldova și Federația Rusă în realitățile moderne.

Cuvinte-cheie: Republica Moldova, Federația Rusă, parteneriat strategic, interes național, concurență geopolitică, tablou geopolitic, Uniunea Europeană, Uniunea Economică Eurasiatică.

POTENTIAL AND PROSPECTS OF STRATEGIC PARTNERSHIP OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS

The article analyzes the factors that determine the foreign policy of the Republic of Moldova as a whole, and bilateral relations with the Russian Federation at the present stage of development of the external contours of the system of international relations, in particular, among which: structural transformation of the system of international relations; geopolitical competition between the European Union and the Eurasian Economic Union; new geopolitical landscape. The influence of external factors determines the format of the internal contours, including internal factors of influence on the potential and development prospects of the strategic nature of the Moldovan-Russian relations. In this context, the author analyzes the functional aspects of the strategic partnership between the Republic of Moldova and the Russian Federation in modern realities.

Keywords: Republic of Moldova, Russian Federation, strategic partnership, national interest, geopolitical competition, geopolitical landscape, European Union, Eurasian Economic Union.

Введение

Анализ потенциала молдо-российских отношений и существующих перспектив выстраивания полноценного стратегического партнёрства, основанного на взаимном уважении национальных интересов, требует учёта ряда факторов, выходящих за рамки традиционных двусторонних отношений. В рамках молдо-российских отношений, определяющими и влияющими на двусторонние отношения, в частности, и на характер внешней политики в целом являются следующие приводимые ниже факторы.

Дискуссии и полученные результаты

Во-первых, **фактор структурных изменений** системы международных отношений последних лет, который демонстрирует стремление России стать одним из центров силы новой системы международных отношений и закрепить за собой этот статус в мировой политике. Укрепление позиций России в качестве центра силы предусматривает использование «политико-дипломатических, торгово-экономических, военно-политических и культурных инструментов внешней политики» [1, с.133-136].

Во-вторых, в этих условиях процесс евразийской интеграции отражает стремление России укрепить своё влияние и роль в рамках евразийского континента, обусловленные растущей геополитической конкуренцией между ЕС, с одной стороны, и ЕАЭС, с другой. Данный **фактор геополитической конкуренции** между двумя центрами силы, вытекающий из структурных изменений системы международных отношений [2, с.36], в современных условиях явился определяющим характер и динамику двусторонних отношений Республики Молдова с Российской Федерацией.

Третий, производный от двух вышеуказанных факторов, – это **фактор изменения «геополитического ландшафта»**, сформировавшийся в результате геополитических трансформаций последних десятилетий в Восточной Европе. Данный фактор фактически исключает возможность существования «буферной зоны», а государства, расположенные на перекрёстке между двумя центрами силы, и их внешняя политика становятся «заложниками» геополитической и геоэкономической конкуренции, испытывая на себе элементы «мягкой» и «жесткой силы» в разных конфигурациях [3, с.53-54].

Таким образом, внешняя политика Республики Молдова в целом и двусторонние отношения с Российской Федерацией в частности, на современном этапе развития внешних контуров международных отношений, обусловлены структурными трансформациями системы международных отношений; геополитической конкуренцией между интеграционными образованиями ЕС и ЕАЭС и новым геополитическим ландшафтом. Внешняя обусловленность выдвигает требования формирования нового подхода к выстраиванию двусторонних отношений Молдовы с Россией. В то же время, формат двусторонних отношений Республики Молдова с Российской Федерацией обусловлен внутренним контуром и включает внутренние факторы влияния на потенциал и перспективы развития молдо-российского сотрудничества, которые сформировались в условиях влияния внешней среды.

Фактор поляризации молдавского общества на протяжении многих лет оставался и продолжает оставаться одним из основных препятствий на пути формирования взвешенной внешней политики, объединяющей интересы всех групп молдавского общества. Разделение молдавского общества на сторонников европейской интеграции, с одной стороны, и сотрудничества с Россией и Евразийским Экономическим Союзом, с другой стороны, на протяжении длительного периода времени использовалось разными политическими силами и руководством Молдовы как инструмент достижения узкополитических целей, не нацеленных на полноценную реализацию национального интереса. Результатом конъюнктурности и недалёковидности данного подхода, особенно проявившегося в период с 2016 по 2019 годы, стали, с одной стороны, максимальное ухудшение молдо-российских отношений на уровне исполнительной власти за последние годы, с другой стороны – признание западными партнёрами Республики Молдова захваченным государством [4].

В этих условиях, после парламентских выборов в феврале 2019 года, Российская Федерация вместе с основными внешнеполитическими партнёрами ЕС и США, продемонстрировали свой внешнеполитический потенциал, роль и влияние в процессе разрешения глубокого внутривнутриполитического кризиса в Молдове. В то же время, внешняя поддержка продемонстрировала уязвимые места молдавского суверенитета и неспособность на данном этапе реагировать на серьёзные внутривнутриполитические и внешнеполитические вызовы. Таким образом, если ЕС, США и Россия своим совместным участием решали задачу «демонтажа олигархического режима» [5], то Россия в этой ситуации первая поддержала создание коалиции блока АСМ и ПСРМ с «целью формирования условий для преодоления разногласий в будущем, на основе реального волеизъявления граждан Республики Молдова» [6]. Существование такого рода формата в законодательной власти, при условии внутривнутриполитической консолидации, стимулирует исполнительную власть проводить взвешенную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам.

Следующий фактор, тесно связанный с первым и непосредственно влияющий на политическую и экономическую ситуацию в Молдове – **фактор национального интереса** Республики Молдова, включающий совокупность исторически сформировавшихся национальных интересов, потенциальная реа-

лизация которых напрямую связана с рядом приоритетных сфер двусторонних отношений с Россией. Среди наиболее острых и проблематичных сфер двусторонних отношений: торгово-экономическая, включающая энергетическую составляющую, миграционная проблематика и вопрос приднестровского урегулирования. Несмотря на наличие интересов и договорно-правовой основы для сотрудничества и в других сферах, три вышеуказанных направления являются приоритетными и жизненно важными, с точки зрения национального интереса и перспектив процесса реинтеграции Республики Молдова. В данном контексте, слабыми позициями Республики Молдова и важными аспектами молдо-российских отношений представляются: «пророссийская настроенность жителей приднестровского региона» [7] и особые торгово-экономические связи АТО Гагаузия с регионами Российской Федерации [8, с.8].

Таким образом, исходя из внутренней повестки, двусторонние отношения Молдовы с Россией по объёму интересов и спектру существующих проблем, требующих срочного и долгосрочного решения, обуславливаются необходимостью выстраивания отношений стратегического характера, в которых Россия выступает стратегическим партнёром.

Исходя из анализа факторов влияния, обозначившихся на внешних контурах среды международных отношений и внутренней повестке, обусловленной необходимостью реализации национальных интересов, очевидна роль Российской Федерации. Во-первых, как центра силы и ключевого геополитического актора в регионе и мире. Во-вторых, одного из главных внешнеполитических и торгово-экономических партнёров Республики Молдова, представляющих «зону привилегированных интересов» [9].

Стремление «развивать стратегическое партнёрство в интересах народов обоих государств», заложенное в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией [10], стало перспективным и открывало ряд потенциальных возможностей в достижении уровня стратегического партнёрства. Весомым аргументом в этом контексте является политико-правовая основа двусторонних отношений, формировавшаяся на протяжении многих лет, обеспечившая прочный фундамент для развития стратегического партнёрства [11, с.57]. Однако приходится констатировать, что с момента подписания базового Договора планируемый уровень отношений не был достигнут, более того, периодами двусторонние отношения сводились до уровня фрагментарности, обусловленные прагматично-конъюнктурным подходом в условиях противоположности национальных интересов сторон.

Рассматривая стратегическое партнёрство как особый формат двусторонних отношений, особо стоит подчеркнуть, что «вопреки противоположности интересов сторон и внешней конъюнктуре, в стратегическом плане, сотрудничество сторон в разных формах и сферах является безальтернативным». Стратегическое партнёрство как особый формат двустороннего сотрудничества – «результат объективно вынужденного выбора актора с целью поиска точек соприкосновения и пересечения национальных интересов сторон и адекватного осознания национальных интересов сторон в долгосрочной перспективе» [12, с.118]. Данное определение стратегического партнёрства как особого формата двусторонних отношений точно передаёт суть формата и соответствует концепту, по которому должны развиваться молдо-российские отношения в современных условиях. В этом контексте стоит отметить, что одной из основных характеристик молдо-российского стратегического партнёрства выступает «объективная обусловленность, основанная на понимании общности национальных интересов в долгосрочной перспективе» [12, с.120].

Анализ функций стратегического партнёрства как особого формата двусторонних отношений Республики Молдова с Российской Федерацией позволяет идентифицировать слабые места и опорные точки с целью определения путей формирования полноценного стратегического партнёрства, в основе которого – адекватное осознание долгосрочной общности интересов. Принимая во внимание тот факт, что на протяжении длительного периода времени стратегический характер партнёрства по объективным и субъективным причинам достигнут не был, отдельные функции стратегического партнёрства всё же закрепились и стали характерными чертами молдо-российских отношений.

Прежде всего, стоит отметить «*символическую функцию*»: партнёрство провозглашается между сильным актором и менее влиятельным государством, где со стороны первого имеет место солидарность и поддержка с целью укрепления международного авторитета менее влиятельного партнёра» [12, с.120]. В рамках молдо-российских отношений «символическая функция» стратегического партнёрства обнаруживает себя частично. Вопрос о необходимости выстраивания стратегического

партнёрства с Россией приобрёл особую актуальность в политических дискуссиях и публичных заявлениях в последние годы. Актуальность данному подходу придавал избранный в 2016 году президент И.Додон, выступающий за стратегическое партнёрство с Россией [13, с.51]. Данный формат партнёрства не нашёл своё отражение в Программе ПСРМ и блока АСУМ партий, представлявших правящую коалицию в Парламенте десятого созыва до 12 ноября 2019 года, а также в Программе Правительства М.Санду.

В то же время, формат «продвижения сбалансированной внешней политики, включающий эффективную имплементацию и выполнение положений Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения о ЗУВСТ и восстановление прагматических, стратегических и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, в соответствии с национальными интересами Республики Молдова», стал одним из основных во внешнеполитическом блоке Программы деятельности Правительства И. Кику [14, с.5].

В данном контексте, особого внимания заслуживает «*институциональная функция* стратегического партнёрства, включающая рассмотрение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества посредством соглашений, договоров и договорённостей, реализация которых осуществляется специальными совместными органами» [12, с.120]. В рамках двусторонних отношений Молдовы с Россией, на протяжении двадцати лет основой институциональной функции стратегического партнёрства, выступали следующие соглашения: Договор между Республикой Молдова и Российской Федерацией об экономическом сотрудничестве на 1999 – 2008 годы, неотъемлемой частью которого стала Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на период с 1999 по 2008 годы [15], и последовавшая Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009 – 2020 годы [11, с.53].

Механизмом реализации сформулированных целей и задач, предусмотренных Программой, является План мероприятий по её реализации, согласованный обеими сторонами, с правом вносить изменения по обоюдному согласованию. Специальным органом, ответственным за реализацию институциональной функции стратегического партнёрства выступает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству Республики Молдова и Российской Федерации, заседания которой должны проводиться не реже одного раза в год [16].

Одной из ключевых проблем реализации институциональной функции стратегического партнёрства стала неспособность проводить заседания межправительственной комиссии в соответствии с регламентом. Приостановка деятельности комиссии в периоды 2004 – 2005, 2012 – 2016 и с 2016 по первую половину 2019 года совпадает с периодами ухудшения двусторонних политических отношений, в рамках которых Россия прибегала к торговым ограничениям в отношении с Молдовой, которые противоречили базовому Договору (Статья 8) и Программе двустороннего экономического сотрудничества.

Несмотря на то, что российское руководство отрицало политический характер торговых ограничений, фокусируя внимание на данных Россельхознадзора и Роспотребнадзора о нарушении фитосанитарных норм и выражая обеспокоенность практикой реэкспорта продукции из ЕС через Молдову в Россию [17, с.5], проблема торговых ограничений со стороны Российской Федерации стала одной из ключевых в двусторонних отношениях.

В целях укрепления эффективности институциональной функции, разрешения накопившихся проблем и развития полноформатного сотрудничества, в июле 2018 года Указом президента В.Путина была учреждена должность специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, на которую был назначен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. Козак [18].

Практическим отражением результатов новых кадровых назначений в Кремле стали организация и проведение в сентябре 2018 года молдавско-российского экономического форума – «*Новые горизонты сотрудничества*», организатором которого выступил Молдо-Российский экономический совет. Российская сторона была представлена на мероприятии бизнесобъединениями «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленной палатой Российской Федерации», «Российским союзом промышленников и предпринимателей», а также «Агентством стратегических инициатив» [19].

Основными темами, представленными для обсуждения в программе форума, стали: «Молдова между Востоком и Западом», «Агропродовольственный комплекс: возможности и интересы сотрудничества», «Виноделие», «Развитие туризма», «Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы», «Промышленность. Особые экономические зоны» [20]. Из 732 участников форума 206

представляли российскую сторону и 411 – молдавских участников, в форуме приняли также участие депутаты парламентов Великобритании, Греции, ФРГ и Европейского парламента [21].

Главными итогами форума стали, с одной стороны, стартовавший прямой диалог между молдавскими и российскими предпринимателями в рамках специализированной площадки, продемонстрировавший заинтересованность сторон в разрешении накопившихся проблем и развитии сотрудничества, с другой стороны результатом форума стали подписанные соглашения и меморандумы о сотрудничестве, а также договорённости в инвестиционной сфере. Одним из главных совместных проектов по итогам форума, с объёмом инвестиции в Молдову в 120 млн. долл., стал проект корпорации «Боос Лайтинг Групп» [22].

Прошедший в период с 19 по 21 сентября 2019 года Молдо-российский экономический форум «Партнёрство без границ» продемонстрировал актуальность и заинтересованность сторон в развитии торгово-экономического сотрудничества. Дополнительными стимулами в 2019 году стали внутриполитические трансформации в Молдове и стремление к восстановлению доверия сторон. В этом контексте была обозначена основная повестка пленарного заседания форума – «*Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества*». Центральной темой для обсуждения в рамках заседания Молдо-Российского экономического совета стала «*Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы*». Делегаты форума обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сотрудничество с регионами Российской Федерации в ходе 11 рабочих секции [23].

Таким образом, второй Молдо-российский экономический форум продемонстрировал свою актуальность и привлекательность, собрав около «1500 делегатов – политиков, экономистов и бизнесменов, представивших 13 государств» [24]. По итогам форума было заключено 11 двусторонних соглашений, основная часть которых была заключена с регионами Российской Федерации [25].

Очередным сигналом к восстановлению доверия и нормализации двусторонних отношений, незадолго до парламентских выборов в феврале 2019 года, стало Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1786 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 [26].

Необходимо отметить, что именно Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 736 «О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, стороной происхождения которых является Республика Молдова» [27], было принято российской стороной после подписания Республикой Молдова Соглашения об ассоциации с ЕС и стало причиной ухудшения торгово-экономического сотрудничества Молдовы с Россией. Постановление № 736 противоречило также обязательствам «не применять дискриминационные меры друг к другу в экономических отношениях», нарушая статью 8 Договора о дружбе и сотрудничестве [10]. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1786, ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товаров (овощи, плодоовощные консервы, фрукты, виноград и винодельческая продукция), применяется в размере 0 % на период с 1 января 2019 до 30 июня 2019 года [26].

Отметим, что Постановление от 30 декабря 2018 года № 1786 обнулило ввозные таможенные пошлины лишь на часть товарных позиций из общего перечня, попавших в список товаров, в отношении которых Российская Федерация ввела ввозные таможенные пошлины Постановлением от 31 июля 2014 года № 736. В то же время, принимая во внимание практически отсутствие политического диалога в 2018 году между Республикой Молдова и Российской Федерацией на уровне исполнительной власти и межправительственной комиссии, данный шаг с российской стороны был направлен на решение двух задач. Во-первых, продемонстрировать открытость и готовность к восстановлению торгово-экономического сотрудничества. Во-вторых, оказать косвенную поддержку ПСРМ в преддверии парламентских выборов в феврале 2019 года. После формирования парламентской коалиции блока АСУМ и ПСРМ в июне 2019 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 826 срок действия ввозной таможенной пошлины в размере 0%, в отношении перечня товаров, утверждённого Постановлением от 30 декабря 2018 года № 1786, был продлён до 31 декабря 2019 года [28].

Восстановление работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Молдова и Российской Федерацией после трёхлетнего перерыва стало дополнительным сигналом и импульсом для налаживания двусторонних отношений и укрепления институциональной функции стратегического партнёрства. Протокол пятнадцатого заседания комиссии от 19

сентября 2019 года включил рассмотрение и решение проблем, накопившихся в последние годы, по всем ключевым сферам двустороннего сотрудничества: «торгово-экономическая, продовольственная, фитосанитарная, энергетическая, аграрная, транспортная, строительная, научная и инновационная» [29].

Продолжая анализ состояния и перспектив двусторонних отношений сквозь призму «институциональной функции» стратегического партнёрства, представляется важным парламентское измерение сотрудничества Молдовы с Россией. В этой связи, необходимо подчеркнуть, что «последнее заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Парламента Республики Молдова с Федеральным Собранием Российской Федерации состоялось в 2008 году» [30].

Процесс восстановления и налаживания межпарламентского измерения сотрудничества Молдовы с Россией в полном формате начался на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы. На прошедшей 24-28 июня 2019 года летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам голосования 25 июня была принята Резолюция 2292 от 26 июня 2019 года «О возвращении полномочий парламентской делегации Российской Федерации» после пятилетнего перерыва, связанного с введением санкций против России и ограничением деятельности российской делегации в ПАСЕ [31].

Голосование завершилось принятием Резолюции, с почти двукратным перевесом: «за» проголосовали 118 делегатов, «против» 62 и 10 «воздержались». Важно отметить, что за абсолютную поддержку Резолюции 2292 выступили: Франция, Италия, Испания, Бельгия и Австрия; от Германии 11 делегатов поддержали Резолюцию, двое проголосовали против; от Швейцарии 4 «за», 1 «против»; голоса соседней Румынии разделились пополам: 1 «за» и 1 «против». В этих условиях, голоса молдавских делегатов разделились следующим образом: председатель фракции ПСРМ в Парламенте Республики Молдова В. Батрынча и глава «Платформы Достоинство и правда» А.Нэстасе проголосовал «за» Резолюцию, а вице-председатель партии «Действие и солидарность» М.Попшой – «против» [32].

Таким образом, несмотря на жесткую критику Резолюции со стороны украинской делегации и неоднозначную реакцию на голосование молдавской делегации, итог голосования в целом и молдавской делегации в частности продемонстрировал две тенденции. Во-первых, в Европе заинтересованы в восстановлении сотрудничества с Россией, особенно этот тренд продемонстрировало голосование западноевропейских государств, наиболее развитых и крупных экономик ЕС, и для этого была выбрана площадка ПАСЕ. Во-вторых, молдавские парламентарии, адекватно оценивая общеевропейские настроения и необходимость восстановления двусторонних отношений с Россией, представили наиболее взвешенную позицию, отражающую стремление проводить сбалансированную внешнюю политику. В поддержку данного тезиса выступает заявление молдавского парламентария М. Попшой, аргументировавшего свой голос против Резолюции «настоятельной просьбой украинских коллег поддержать их в ходе голосования» [33].

В этом контексте стоит отметить, что уже на следующий день после голосования в ПАСЕ по Резолюции 2292 председатель Парламента Республики Молдова З.Гречаный во главе делегации молдавских парламентариев отправилась с рабочим визитом в Москву. В состав делегации вошли: вице-спикер И.Чебан – депутат от ПСРМ, вице-спикер А. Слусарь – от партии «Достоинство и правда» и О.Нантой – секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от блока ACUM. В рамках двухдневного рабочего визита 26-27 июня, организованного по приглашению председателя Государственной думы Российской Федерации В.Володина, состоялись встречи делегации молдавских парламентариев с председателем Совета Федерации В.Матвиенко и председателем Государственной думы В.Володиным. Центральным событием визита стала речь председателя Парламента Республики Молдова З.Гречаной [34].

Выступая с речью на пленарном заседании Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, З.Гречаный озвучила суть внешней политики Республики Молдова на современном этапе, способной обеспечить реализацию национальных интересов. В целом, З.Гречаный отметила необходимость и стремление проводить «сбалансированную внешнюю политику, основанную на уважении, общих ценностях и взаимовыгодном сотрудничестве и с Западом и с Востоком». Только в условиях продвижения сбалансированной внешней политики «есть шанс на восстановление молдо-российских отношений» [35], подчеркнула председатель Парламента Республики Молдова.

В рамках анализа функции стратегического партнёрства применительно к потенциалу и перспективам двусторонних отношений на современном этапе, внимания заслуживает чрезвычайно важная и

требующая решения приднестровская проблема, затрагивающая национальный интерес Республики Молдова и вопрос реинтеграции страны. В этом контексте, следует отметить **«инструментальную функцию»** стратегического партнёрства, которая проявляется в совместных и скоординированных действиях сторон в продвижении и реализации внешнеполитических или военных интересов на уровне партнёров и на региональном уровне» [12, с.121]. После формирования парламентского большинства и коалиции блока ACUM и ПСРМ, наметилась активизация «инструментальной функции» стратегического партнёрства применительно к вопросу разрешения приднестровской проблемы.

В ходе состоявшейся 24 августа 2019 года встречи Министра обороны Российской Федерации С.Шойгу, организованной по инициативе президента Республики Молдова И. Додона, стороны обсудили «процесс возобновления полноценного стратегического партнёрства» между Республикой Молдова и Российской Федерацией. На встрече была озвучена инициатива российской стороны «об утилизации боеприпасов со склада в селе Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова» [36]. 26 августа 2019 года в рамках визита министра обороны Российской Федерации в Молдову, состоялась встреча С.Шойгу с главой Приднестровья В. Красносельским. На встрече, в том числе, обсуждалось предложение «об утилизации боеприпасов» и российская инициатива была положительно воспринята приднестровской стороной. В то же время, на пресс-конференции 29 августа В.Красносельский заявил, что «сокращение и утилизация боеприпасов – это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации» [37]. Премьер-министр М.Санду визит министра обороны Российской Федерации С.Шойгу охарактеризовала как «неофициальный, а предложение по утилизации боеприпасов не оформлено официально и не подлежат анализу» [38].

В этом контексте, 29 августа 2019 года в рамках визита советника президента США по национальной безопасности Д.Болтона и состоявшихся встреч с премьер-министром Республики Молдова М.Санду и президентом И.Додоном были озвучены два важных заявления. Во-первых, Д. Болтон подчеркнул, что «будущее страны должны определять граждане, а не зарубежные силы» [39]. Во-вторых, он отметил «заинтересованность США совместно с Россией принять участие в утилизации боеприпасов в Приднестровье, создав коалицию с участием России» [40]. Таким образом, несмотря на первоначально неоднозначную позицию, высказанную премьер-министром М.Санду по вопросу российской инициативы «об утилизации боеприпасов», после встречи с советником президента США по национальной безопасности Д.Болтоном позиция Правительства М.Санду была скорректирована.

11 сентября 2019 года на встрече министра иностранных дел и европейской интеграции Н.Попеску и главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации С.Лаврова, наряду с вопросами сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций и сельского хозяйства, стороны обсудили инициативу «утилизации боеприпасов». Глава молдавского внешнеполитического ведомства «приветствовал инициативу России относительно вывоза и утилизации боеприпасов, предложив дальнейшее рассмотрение вопроса в двустороннем формате и с привлечением международных партнёров, в частности ОБСЕ». В свою очередь, С.Лавров отметил, что «на данном этапе процесс утилизации коснётся боеприпасов, срок годности и хранения которых уже истёк или истекает, что составляет около половины от всего объема в 20 000 тонн». Отдельно стоит отметить историческую параллель, которую провёл глава МИД России в контексте предложенной инициативы. По словам С.Лаврова, «в 2003 году приднестровское руководство дало согласие на начало вывоза боеприпасов и больше половины было вывезено из Приднестровья в рамках развития процесса политического урегулирования, однако в результате срыва договорённостей приднестровская сторона отказалась от окончательного вывоза всех боеприпасов, оставшихся на складах в Колбасне» [41].

В условиях очевидного стремления сторон перевести «инициативу по утилизации боеприпасов» в практическое русло, включая её в повестку заседания в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию, прошедшего 8-10 октября, 17 сентября 2019 года с трёхдневным визитом в Республику Молдова прибыл Генеральный секретарь ОБСЕ Т. Гремингер. По итогам своего визита в Кишинёв и состоявшихся переговоров с президентом И.Додоном, спикером парламента З.Гречаной, вице-премьер-министром по реинтеграции В.Шовой, государственным секретарём МИДЕИ Т.Молчан и министром обороны П.Войку, а также встречи в Тирасполе с В.Красносельским, Генеральный секретарь ОБСЕ высказал «уверенность в выработке новых договорённостей в интересах населения обоих берегов» на предстоящей встрече в формате «5+2» в Братиславе. В данном контексте, Т.Гремингер

оценил «инициативу по утилизации боеприпасов из склада в Колбасне как многообещающий шаг на пути возобновления военного диалога между Молдовой и Россией и выразил готовность ОБСЕ обеспечить прозрачность процесса с привлечением независимых международных экспертов» [42].

На прошедшей 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, президент И.Додон выступил с речью, в которой обозначил геополитическое позиционирование Республики Молдова в новых геополитических реалиях, обусловленных внешнеполитическим контекстом и консенсусом, открывшим перспективу проведения взвешенной внешней политики с Западом и Востоком. В своей речи президент Молдовы подчеркнул приверженность к «соблюдению всех политических и экономических соглашений, подписанных Молдовой, включая Соглашение об Ассоциации с ЕС и сотрудничество с СНГ» [43].

Примечательно, что часть выступления И. Додона была на русском языке и затронула вопрос «особого статуса русского языка – языка межэтнического общения в Молдове и третьей части населения, определяющих себя как русскоговорящих» [43]. Данный сигнал был направлен, во-первых, международному сообществу с целью обозначить позиционирование Молдовы в отношениях с Россией, а во-вторых, России с целью продемонстрировать стремление к восстановлению полноценного партнёрства и укрепления доверия. В этой связи необходимо отметить, что накануне 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках прошедшей встречи министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова и министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Н.Попеску 11 сентября в Москве, обсуждался вопрос русского языка и русскоязычных в Молдове и российский министр особо подчеркнул его важность в рамках двусторонних отношений [41].

Особый акцент в выступлении президент Молдовы сделал на стремлении к «международному признанию нейтралитета Республики Молдова, закреплённого в Конституции, который в свою очередь не будет ограничивать дальнейшее военное сотрудничество с США, ЕС, Россией и другими странами» [43]. В этом контексте был сформулирован подход, в рамках которого «продвижение концепции международного признания военного нейтралитета Республики Молдова параллельно с завершением процесса утилизации и эвакуации боеприпасов, оставшихся на территории Республики Молдова, и политическим разрешением приднестровского конфликта устраняют необходимость в проведении миротворческой миссии на территории Республики Молдова». В свою очередь, «политическая формула разрешения приднестровской проблемы должна быть разработана и согласована Парламентом, Правительством, Президентом и другими внутренними институтами Республики Молдова, с перспективой дальнейшего обсуждения в формате «5+2» и с внешними партнёрами» [43].

В этой связи президент отметил, с одной стороны, неэффективность неоднократных призывов представителей Республики Молдова с высокой трибуны ООН «к выводу иностранных военных и боеприпасов с территории Республики Молдова», с другой стороны, перспективу, предложенной Российской Федерацией инициативы «по возобновлению процесса утилизации иностранных боеприпасов» [43], которая также обсуждалась на встрече министров иностранных дел Молдовы и России 11 сентября.

Таким образом, озвученный президентом подход к разрешению приднестровской проблемы, исключая из риторики ультимативное требование о выводе российских вооружённых сил с территории Республики Молдова и «предусматривающий создание условий, при которых устраняется необходимость присутствия Оперативной группы российских войск» [43], обусловлен двумя аспектами.

Во-первых, отсутствие ультимативного требования о незамедлительном и безоговорочном выводе российских вооружённых сил с территории Республики Молдова демонстрирует изменение риторики в пользу Российской Федерации. Данный факт подтверждает пресс-релиз МИДЕИ Республики Молдова, опубликованный после выступления президента И. Додона, в котором отмечается, что «отсутствие требования к полному и безоговорочному выводу российских вооружённых сил с территории Республики Молдова является несбалансированным внешнеполитическим подходом» [44].

Во-вторых, в условиях, показавших неэффективность ультимативного подхода и отсутствие сдвигов в процессе политического разрешения приднестровской проблемы на протяжении последних лет, формула нового подхода отражает стремление к нормализации молдо-российских отношений и решению проблемы присутствия российских вооружённых сил через параллельные процессы: утилизации и вывоза боеприпасов; формулирования политического решения приднестровской проблемы; рассмотрения возможностей международного признания военного нейтралитета Республики Молдова.

Для Республики Молдова международное признание нейтралитета исключает дальнейшее использование политической риторики о вступлении в НАТО или ОДКБ в узкопартийных интересах, в то время как конституционное положение о нейтралитете не даёт таких гарантий. В то же время, Российская Федерация посредством международного признания нейтралитета Молдовы получает гарантии защиты русскоязычного населения с двух берегов Днестра. В перспективе политического разрешения приднестровской проблемы и реинтеграции Молдовы, более 200 тысяч пророссийски настроенных жителей приднестровского региона, обладателей российского гражданства, предоставят российской стороне более консолидированный инструмент «мягкой силы» применительно к объединённой Молдове, что представляет определённые риски для Молдовы.

В сложившихся условиях внешнеполитического консенсуса и внутривнутриполитического объединения ПСРМ и блока АСУМ, сформировавших парламентское большинство, очевидным стал процесс, направленный на нормализацию отношений Молдовы с Россией во всех сферах двустороннего взаимодействия. В этом контексте, после формирования идеологически противоречивой коалиции в публичном пространстве стала утверждаться идея о «договорённости между основными геополитическими игроками в регионе – уступить Молдову Российской Федерации» с точки зрения геополитического влияния. Ответственность за распространение данной информации возложили на «информационные источники, подконтрольные Кремлю и российским спецслужбам». Бывший посол Республики Молдова В.Лупан подтвердил, что «в результате проведенного совместного расследования с журналистом из США подтвердилось: русские хотели создать впечатление, что Молдову уступили России». В.Лупан отметил, что «цель данной манипуляции – деморализация населения и демонстрация фигуры И.Додона как единственной альтернативы будущего». В то же время, по его словам, «для США и ЕС основной целью после свержения В. Плахотнюка является построение верховенства закона в Молдове, способное ограничить влияние России» [45].

В этом контексте стоит отметить, что накануне парламентских выборов 24 февраля 2019 года опрос БОМ показал следующие результаты: «Уровень доверия граждан Республики Молдова к политикам» – И.Додон 22,2%, М.Санду 10,7%. «Политические партии, представляющие интересы граждан Республики Молдова», – ПСРМ 43,1%, блок АСУМ 21,7%. Опрос показал также «хорошую» оценку отношений с Российской Федерацией у 52,5% и аналогичную оценку в отношениях с ЕС у 56,6% респондентов [46].

Представляется необходимым констатировать очевидным процесс восстановления молдо-российских отношений, подготовка которого началась в 2018 году, с учреждения должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, на которую был назначен Д.Козак, хорошо знакомый и с приднестровской проблемой. Накануне формирования парламентского большинства в июне 2019 года, находясь с визитом в Молдове, Д. Козак озвучил актуальную позицию Российской Федерации, подчеркнув, что «Российская Федерация не отрицает европейский выбор молдавского народа, но это должен быть выбор народа» [47].

В данном контексте, необходимо отметить причины ухудшения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Молдовой и Россией после 2014 года, озвученные российской стороной. На встрече министров иностранных дел Молдовы и России в 2016 году С. Лавров отметил, что «подписание в 2014 году Молдовой СА и ЗУВСТ с ЕС и его вступление в силу повлияло на весь комплекс хозяйственных связей. В том числе и по этой причине товарооборот между странами сократился более чем на треть» [48]. Такого рода препятствия в двусторонних отношениях прежде всего не соответствуют содержанию базового Договора, в частности статье 8, а также не способствуют укреплению доверия и формированию стратегического характера отношений между странами.

В сентябре 2018 года, при поддержке Российской Федерации в Молдове стартовал Молдо-российский экономический форум с целью сближения бизнеса и укрепления доверия, после которого в декабре 2018 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 1786 были обнулены ввозные пошлины на часть товарных позиций. С нашей точки зрения, данные шаги с российской стороны представляют три важных аспекта.

Во-первых, при помощи данных шагов в преддверии парламентских выборов 2019 года Россия стимулировала политическую поддержку И.Додона как президента, а через него и поддержку ПСРМ,

а Постановление Правительства Российской Федерации № 1786 лишь частично восстановило статус-кво в торгово-экономических отношениях.

Во-вторых, в условиях значительного снижения открытой антироссийской риторики, которая была использована Правительством в период с 2016 по 2019 год, и прекращения практики отказа во въезде в Молдову российских журналистов, после формирования парламентского большинства ПСРМ и блок АСУМ, российская сторона скорректировала свою позицию, пытаясь освоить инструмент «мягкой силы» в отношениях с Молдовой. Примером изменения подхода в пользу «мягкой силы» стал Молдо-российский экономический форум, одна из задач которого – формирование благоприятного инвестиционного климата между странами. Как справедливо отмечает Н. Стеркул, «осознание архаичности применяемого Россией инструментария воздействия, значительно уступающего в эффективности технологиям «мягкой силы», применяемым ЕС в странах Восточной Европы, обусловило необходимость выработки нового подхода и использование высокоразвитого инструментария воздействия в двусторонних отношениях» [49].

В-третьих, после формирования парламентского большинства и утверждения Правительства М.Санду, наблюдалась определённая координация внешнеполитической деятельности. Несмотря на периодические разногласия, как неоднозначная оценка М.Санду визита С.Шойгу по приглашению президента И.Додона или выступление президента на Генеральной ассамблее ООН, коалиция сохранялась. В этом контексте, важным элементом сохранения коалиции, в условиях идеологических противоречий, стало пришедшее на смену «Временному политическому соглашению» от 9 июня 2019 года [50] подписанное 16 сентября 2019 года «Политическое соглашение» между ПСРМ и блоком АСУМ «распространившееся на Программу Правительства и План действий Правительства Республики Молдова на 2019-2020 год» [51].

На фоне стремления координировать внешнеполитические действия в рамках коалиции и активной деятельности президента И. Додона, актуализировалась проблема внутреннего единства и солидарности в блоке АСУМ. На пресс-конференции 1 октября 2019 года, председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Ю.Реница заявил о возможности «изменения своего статуса» – выходе из парламентской фракции. Парламентарий аргументировал своё решение несогласием с проводимой Правительством внешней политикой и «укреплением роли президента И.Додона во внешней политике Республики Молдова, монополизирующего эту сферу. Ю.Реницы заявил: «Президент И.Додон стал звездой номер один внешней политики Молдовы, продвигающей интересы Российской Федерации, не без помощи и молчаливого участия блока АСУМ» [52].

В то же время, итоги пяти месяцев деятельности Правительства М.Санду оказались весьма скромными. Процессы деолигархизации, реформирования юстиции и прокуратуры, которые обусловили необходимость объединения двух партий с противоположными идеологиями, оказались комплексными и сложными, чтобы осуществить их реализацию в течение данного промежутка времени. Одним из показателей оценки достижений Правительства М.Санду в данных областях стало заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини по итогам прошедшего 30 сентября 2019 года в Брюсселе Совета по ассоциации Республика Молдова – ЕС, посвящённого «процессу реформ». Ф.Могерини отметила: «Несмотря на конструктивный характер диалога, дальнейшая поддержка со стороны ЕС обусловлена выполнением поставленных условий». В этой связи, «сроки предоставления макрофинансовой помощи ЕС откладываются, а возобновление помощи Молдове станет возможным в результате положительной оценки проводимых реформ, тестом для которых станут намеченные на 20 октября выборы в Молдове» [53], подчеркнула глава европейской дипломатии.

В этом контексте стоит отметить, что выборы 20 октября прошли без значительных нарушений, и в Кишинёве победу одержал И.Чебан – представитель ПСРМ и первый кандидат от левых сил, ставший генеральным примаром муниципия с 2003 года [54]. В то же время, парламентская коалиция ПСРМ – АСУМ «тест» не прошла. 8 ноября в Парламенте была зарегистрирована инициатива ПСРМ об объявлении вотума недоверия Правительству М. Санду, а уже 12 ноября инициативу ПСРМ на голосовании в Парламенте поддержала ДПМ, отправив Правительство в отставку [55].

14 ноября парламентские фракции ПСРМ и ДПМ проголосовали за предоставление вотума доверия новому Кабинету министров во главе с И. Кику. Внешнеполитический блок Программы деятельности Правительства И.Кику, бывшего советника президента И.Додона, в контексте развития молдо-

российских отношений включал «процесс восстановления прагматических, стратегических и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией в соответствии с национальными интересами Республики Молдова» [14]. Программа деятельности Правительства М.Санду в этом же контексте включала «содействие постоянному, предсказуемому и реалистичному институциональному диалогу с Российской Федерацией, с целью развития взаимовыгодного партнёрства» [56].

Первый зарубежный визит премьер-министра И.Кику состоялся 20 ноября 2019 года в Российскую Федерацию и аргументирован рядом причин. Во-первых, по приглашению российской стороны, ранее планировался визит премьер-министра М.Санду, который не состоялся по причинам внутривнутриполитического характера молдавской повестки. Во-вторых, состоявшийся визит главы молдавского Правительства в Москву стал первым с 2012 года. Необходимость восстановления полноформатных контактов на уровне исполнительной власти была очевидна, и визит стал положительным стимулом для двусторонних отношений. В-третьих, в рамках визита стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционные проекты, тему урегулирования приднестровской проблемы, а также проблему поставок газа в Молдову, достигнув договорённости о продлении контракта на действующих условиях [57]. В рамках обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова, в условиях неопределённости перспектив транзита газа через территорию Украины, были достигнуты «договорённости о поставках российского газа по альтернативному маршруту через Болгарию и Румынию» [58].

В контексте процесса приднестровского урегулирования, Программа деятельности Правительства М.Санду предполагала решение точечных задач, преимущественно гуманитарного характера. Данный подход был обусловлен нацеленностью Программы на решение первостепенных задач, сформулированных в результате смены власти в июне 2019 года. Программа деятельности Правительства И.Кику во внешнеполитическом блоке предусматривает «концентрацию усилий по обеспечению благоприятного международного климата для идентификации окончательного политического решения приднестровского конфликта мирным путём в соответствии с принципом уважения территориальной целостности Республики Молдова». Важно отметить, что раздел Программы «Безопасность и оборона» включает «усилия по обеспечению упорядоченного и окончательного вывода иностранных войск и боеприпасов с территории Республики Молдова» [14].

Таким образом, в результате смены правительства, российская «инициатива по утилизации боеприпасов», которую Генеральный секретарь ОБСЕ Т. Гремингер оценил как многообещающую, в рамках процесса возобновления диалога между Молдовой и Россией, и выразил готовность обеспечить поддержку, представляет перспективу сдвига процесса урегулирования с мёртвой точки. В этой связи важно отметить, что 30 сентября на пресс-конференции по завершении Совета по ассоциации Республика Молдова – ЕС глава европейской дипломатии Ф.Могерини подчеркнула «необходимость развития достигнутого в последнее время прогресса в формате «5+2», а его закрепление может быть осуществлено по итогам переговоров в Братиславе» [53].

Прошедшие 9-10 октября переговоры в Братиславе в формате «5+2» глава миссии ОБСЕ в Молдове охарактеризовал как «конструктивные, но сложные», по этой причине «принятие окончательного варианта Братиславского протокола было отложено до следующего раунда переговоров». В этом контексте, председатель ОБСЕ М. Лайчак «призвал к поиску компромисса для принятия Протокола», особо подчеркнув «необходимость компромисса между Кишинёвом и Тирасполем» [59]. Таким образом, была подчеркнута консолидированная позиция посредников и наблюдателей формата, столкнувшаяся с существующими разногласиями представителей сторон Молдовы и Приднестровья.

В этой связи важно отметить, что в условиях консенсуса основных внешнеполитических партнёров – США, ЕС и России, по вопросу формирования парламентского большинства и консолидированной позиции посредников и наблюдателей на переговорах в формате «5+2», «внешние факторы, влияющие на решение Приднестровской проблемы» и благоприятствующие процессу на данном этапе, сталкиваются «с отсутствием чёткой позиции молдавского руководства» [17, с.11] и отсутствием внутреннего плана разрешения Приднестровской проблемы.

Выводы

По итогам проведенного структурного анализа потенциала и перспектив развития стратегического партнёрства Республики Молдова и Российской Федерации на современном этапе сформулированы основные выводы.

Потенциальная перспектива формирования взвешенной политики Республики Молдова и стратегического партнёрства с Российской Федерацией обусловлена двумя параллельно развивающимися процессами. На внешнем контуре – процесс изменения геополитического ландшафта в регионе и укрепление позиций России. На внутреннем контуре – процесс консолидации общества вокруг объединяющей внутриполитической и внешнеполитической повестки посредством формулирования объединяющей концептуально-идеологической повестки, отвечающей национальным интересам и современным реалиям.

В сложившихся условиях ограниченного суверенитета фактор внешнего влияния продолжает доминировать во внешней и внутренней политике Республики Молдова. Аргументом, подтверждающим этот тезис, стало вмешательство внешних партнёров в поствыборный процесс формирования власти. Основными внешними силами, обладающими влиянием, выступают США и Россия, в меньшей степени Европейский Союз.

Внешние контуры среды международных отношений, в частности ЕС и Российской Федерации, демонстрирующие тренд на поиск компромиссов, восстановление доверия и сотрудничества, спроецированные на внешнеполитическом консенсусе в процессе формирования власти в Молдове, носят конъюнктурный характер. В подтверждение конъюнктурности тренда существует ряд аргументов. Во-первых, идеологическая противоречивость коалиции ПСРМ – АСУМ, в которой сохранялись элементы геополитического раскола на протяжении периода её действия. Во-вторых, отсутствие консолидированной позиции по вопросу внешней политики между основными политическими силами на правом и левом фланге. В-третьих, отсутствие практических результатов проведения взвешенной внешней политики, консолидирующей общество и способствующей реализации национальных интересов.

Функциональные аспекты стратегического партнёрства с Российской Федерацией на современном этапе демонстрируют наличие потенциала развития в национальных интересах Республики Молдова, ограниченного внутривнутриполитическим контекстом и сохраняющимся уровнем недоверия между Молдовой и Россией.

Символическая функция поддержки носит фрагментарный характер, обеспечивая поддержку внутриполитическим силам, выступающим за развитие стратегического диалога с Россией. В этих условиях основной проблемой является конъюнктурность данной поддержки, обусловленная нестабильностью политической ситуации в Молдове и форматом парламентского большинства ПСРМ – ДПМ. Утверждение Правительства И.Кику и декларирование проведения «последовательной и сбалансированной внешней политики с целью укрепления отношений с международными партнёрами на Западе и Востоке» обуславливается двумя категориями риска. Во-первых, это неформальный характер парламентского большинства, что способно оказывать влияние на стабильность и последовательность реализации сбалансированной внешней политики. Во-вторых, в условиях укрепления позиции пророссийски настроенных политических сил и развития сотрудничества с Россией существуют риски усиления политики кондициональности ЕС и роста влияния российского фактора во внешней политике Молдовы. Факторы геополитической конкуренции в этих условиях способны спровоцировать торможение европейской интеграции Республики Молдова.

Институциональная функция стратегического партнёрства, подкреплённая основательной политико-правовой базой и механизмами взаимодействия на разных уровнях молдо-российских отношений, представляет прочную основу для развития стратегического партнёрства, при условии преодоления и окончательной ликвидации практик применения торговых ограничений с российской стороны, нарушающих положения двусторонних договоров и принципы взаимоуважения.

Перспективность освоения инструментальной функции стратегического партнёрства с Россией применительно к процессу разрешения приднестровской проблемы представлена двумя важными составляющими национального интереса Республики Молдова. Во-первых, это восстановление полноценного и доверительного диалога между Молдовой и Россией. Во-вторых, принимая во внимание роль России как посредника в переговорном процессе, её влияние в приднестровском регионе и современный геополитический ландшафт, открывается перспектива политического решения приднестровской проблемы. В то же время, данная перспектива зависит от внутривнутриполитического институционального консенсуса, а также от способности властей Молдовы инициировать и разработать план политического разрешения приднестровской проблемы.

Литература:

1. МУХАМЕТОВ, Р. Инструменты внешней политики России: сущность и формы реализации. В: *Ars Administrandi* (Искусство управления), 2010, №2, с.133-139. ISSN 2218-9173
2. ТКАЧ, А., ЧЕБОТАРЬ, С. Теоретико-концептуальные основы внешней политики, процесса интеграции и международной системы. В: *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 2018, №5(9), vol.1, с.29-38. ISSN 2544-9338
3. ПЕРЕПЕЛИЦА, Г. Восточная Европа как эпицентр геополитического соперничества. В: *Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne*, 2017, vol.3, №2, с.53-67. ISSN 2450-4866
4. European Parliament resolution of 5 July 2018 on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chișinău / P8_TA-PROV (2018) 0303. *European Parliament*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.pdf
5. СТЕРКУЛ, Н. Роль внешних политических сил в процессе демонтажа олигархической системы в Молдове и Украине. В: *Asociația pentru Politica Externă*. 17 июня 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.ape.md/2019/06/english-rus-rol-vneshnih-politicheskikh-sil-v-protsesse-demontazha-oligarhicheskoj-sistemy-v-moldove-i-ukraine/>
6. АСТАПКОВИЧ, В. Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии. *РИА Новости*, 09 июня 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://ria.ru/20190609/1555412637.html>
7. БУКАРСКИЙ, В. Приднестровье: гетто или сильный игрок? *Изборский клуб*, 23 ноября 2018 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://izborsk.md/pridnestrove-getto-ili-silnyj-igrok/>
8. ТКАЧ, А. Роль СНГ в процессе формирования политико-правовой основы молдо-российских отношений. В: *Вестник науки и творчества*. Казань, 2018, №8, с.5-10. ISSN 2413-6395
9. ГОРЧАК, О. «Динамики в отношениях Молдовы с ЕАЭС не ждите». Что Попеску рассказал в Москве о федерализации, барьерах и выводе российских войск. *NewsMaker.md*, 12 сентября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020]. Доступно: https://newsmaker.md/rus/novosti/dinamiki-v-otnoshenijah-moldovy-s-eajes-ne-zhdite-cto-popesku-rasskazal-v-moskve-o-federalizacii-barerah-i-vyvode-rossijskih-vojsk/?fbclid=IwAR0H1rkUXamVdCg_m20uSp7O28aYHPVbfmLAghIACbovskCn8X3zqDO2mg
10. Tratat de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă Nr.2001 din 19.11.2001. În: *Tratate Internationales*, 2002, nr.29, art.335.
11. ТКАЧ, А. Политико-правовые аспекты молдо-российского торгово-экономического сотрудничества. În: *Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Științe sociale»*, 2019, nr.3(123), с.52-58. ISSN 1814-3199
12. ЖЕГЛОВА, Ю. Стратегическое партнёрство как формат межгосударственных отношений. В: *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*, 2014, том 7, №3, с.115-122. ISSN 2587-9324
13. ТКАЧ, А. 25 лет молдо-российских дипломатических отношений: в поисках приоритетов стратегического партнерства. В: *Revista Militară. Studii de Securitate și Apărare*, 2017, nr.1(17), с.42-55. ISSN 1857-405X
14. Programul de activitate al Guvernului Ion CHICU. *Guvernul Republicii Moldova*, 20 noiembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/planul_de_actiuni_al_guvernului_chicu_0.pdf
15. Договор между Республикой Молдова и Российской Федерацией об экономическом сотрудничестве на 1999-2008 годы. В: *Бюллетень международных договоров*, 2006, №2, с.51-71.
16. Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009 - 2020 годы. *Посольство Республики Молдова в Российской Федерации*. 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://old.russia.mfa.gov.md/economic-relations-ru/>
17. СТЕРКУЛ, Н. Молдавско-российские отношения: позитивные и деструктивные тенденции двустороннего сотрудничества на современном этапе. В: *Asociația pentru Politica Externă. Policy Paper*. Январь 2018, 12 с. [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: http://www.ape.md/wp-content/uploads/2018/01/N_Stercul_Moldavsko-rossijskie-otnosheniya_22.01.2018.pdf
18. Указ Президента Российской Федерации № 418 от 11 июля 2018 о специальном представителе Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. *Kremlin*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://kremlin.ru/acts/bank/43308>
19. В Кишинёве проходит молдо-российский экономический форум. *EADaily*, 21 сентября 2018 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://eadaily.com/ru/news/2018/09/21/v-kishineve-prohodit-moldavsko-rossiyskiy-ekonomicheskii-forum>
20. Программа молдо-российского экономического форума «Новые горизонты сотрудничества» 20-22 сентября 2018 года. *Președinția Republicii Moldova*, 2013 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.presedinte.md/files/media/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%9C%D0%A0%D0%AD%D0%A4-converted.pdf>

21. Организаторы подвели итоги МРЭФ. «Ивестия», 24 сентября 2018 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://iz.ru/792603/2018-09-24/organizatory-podveli-itogi-mref>
22. Россия и Молдавия подписали восемь соглашений в рамках МРЭФ. «Ивестия», 22 сентября 2018 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://iz.ru/792009/2018-09-22/rossiia-i-moldaviia-podpisali-vosem-soglashe-nii-v-ramkakh-mref>
23. Программа молдо-российского экономического форума «Партнёрство без границ» 19-21 сентября 2019 года. *Mref.info*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://mref.info/upload/mref8.pdf>
24. Тарлев: МРЭФ-2019 должен помочь сельскому хозяйству и регионам Молдовы. *Sputnik*, 20 сентября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://ru.sputnik.md/economics/20190920/27615696/tarlev-mref-2019-dolzhen-pomoch-selskomu-khozyaystvu-i-regionam-moldova.html>
25. Чем закончился второй Молдо-Российский экономический форум. *Sputnik*, 22 сентября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://ru.sputnik.md/columnists/20190922/27640083/chem-zakonchilsya-vtoroj-moldo-rossiyskiy-ekonomicheskiy-forum.html>
26. Постановление Правительства Российской Федерации № 1786 от 30 декабря 2018 о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 736 от 31 июля 2014. *Альта-Софт*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.altaru.ru/tamdoc/18ps1786/>
27. Постановление Правительства Российской Федерации № 736 от 31 июля 2014 о введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова. *Альта-Софт*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.altaru.ru/tamdoc/14ps0736/>
28. Постановление Правительства Российской Федерации № 826 от 27 июня 2019 о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 736 от 31 июля 2014. *Альта-Софт*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.altaru.ru/tamdoc/19ps0826/>
29. В Кишиневе прошло XV заседание молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. *Moldpress*, 20 сентября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.moldpres.md/ru/news/2019/09/20/19007407>
30. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. *Государственная Дума*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://duma.gov.ru/international/commissions/>
31. Parliamentary Assembly Resolution. Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the parliamentary delegation of the Russian Federation / 2292 (2019). *Parliamentary Assembly*. [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=28049&lang=2>
32. Vote on Resolution 2292 (2019). Assembly's voting results. *Parliamentary Assembly*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-EN.asp?VoteID=38007&DocID=19023&MemberID=&Sort=2>
33. ШОЛАРЬ, Е. Молдова совершила резолюцию. Как голосование в ПАСЕ изменило Европу и молдавскую политику. *Newsmaker.md*, 25 июня 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-sovershila-rezolyutsiyu-kak-golosovanie-v-pase-izmenilo-evropu-i-moldavsku-44517/>
34. Зинаида Гречаная выступила перед депутатами Государственной думы РФ. *Sputnik*, 27 июня 2019, [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: https://ru.sputnik.md/world_politics/20190627/26608895/zinaida-grechanaya-vystupila-pered-deputatami-gosudarstvennoy-dumy-rf.html
35. Председатель Парламента Зинаида Гречаный выступила с речью на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. *Parlamentul Republicii Moldova*, [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/5131/Page/0/fbclid/IwAR21oFuKqYjAQfmmSRW5jUR5GVnIqWZRG-85vek85pDI_J7-QIaGcSXIFIM/language/ru-RU/Default.aspx
36. Додон: Идея утилизации боеприпасов в Приднестровье - мудрый и смелый шаг со стороны РФ. *Mur*, 24 августа 2019, [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://mir24.tv/news/16375136/dodon-ideya-utilizacii-boeprizasov-v-pridnestrove-mudryi-i-smelyi-shag-so-storony-rf>
37. Пресс-конференция Президента ПМР Вадима Красносельского в цитатах. 29 августа 2019 года. «*Новости Приднестровья*», [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://novostipmr.com/ru/news/19-08-29/press-konferenciya-prezidenta-pmr-vadima-kranoselskogo-v-citatah>
38. Санду собирается проанализировать последствия визита Шойгу в Молдову. *Sputnik*, 26 августа 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://ru.sputnik.md/incidents/20190826/27368425/sandu-sobiraetsya-proanalizirovat-posledstviya-vizita-shoygu-moldova.html>
39. Граждане РМ должны решать будущее республики, без какого-либо внешнего влияния – Джон Болтон. *ИНФОТАГ*, 29 августа 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.infotag.md/politics-m9/278458/>
40. США готовы оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье - Джон Болтон. *Infotag*, 30 августа 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.infotag.md/rebellion/278475/>

41. Пресс-конференция Сергея Лаврова и Нику Попеску. *Sputnik*, 11 септември 2019, [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://ru.sputnik.md/live/20190911/27517674/pryamaya-translyatsiya-press-konferentsii-sergey-lavrov-nicu-popescu.html>
42. Генеральный секретарь ОБСЕ приветствует прогресс в процессе урегулирования и обязуется оказать поддержку в вывозе боеприпасов из Колбасны. *Ziarul de gardă*, 22 септември 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.zdg.md/ru/?p=30563>
43. Discursul președintelui Republicii Moldova Igor Dodon de la adunarea ONU. *Președinția Republicii Moldova*, 20 septembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.preseidinte.md/rom/presa/a-l-o-c-u-t-i-u-n-e-a-domnului-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-la-adunarea-general-a-onu>
44. Precizare de presă. *Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene*, 27 septembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://mfa.gov.md/ro/content/precizare-de-presa>
45. LUPAN, V. Atunci când vorbim despre un Occident mai puțin implicat, am face bine să ne uităm în oglindă. In: *Sinteze și Dezbateri de Politică Externă*. 2019, nr.8(162), p.2-4. [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: http://www.ape.md/wp-content/uploads/2019/09/Newsletter_APE_FES_2019_08_RO.pdf
46. Barometrul de Opinie Publica - ianuarie 2019. *Institutul de Politici Publice*, 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: http://ipp.md/wp-content/uploads/2019/02/BOP_02.2019-new.pdf
47. СОЛОВЬЕВ, В. С официальным мужественным визитом. *Kommersant*, 5 июля 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: https://www.kommersant.ru/doc/3991500?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifir_social
48. Главы МИД Молдовы и России высказались за активизацию двусторонних отношений. *Infotag*, 5 апреля 2016 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.infotag.md/politics-m9/221513/>
49. СТЕРКУЛ, Н. Soft power и политическая динамика молдавско-российских отношений. В: *Asociația pentru Politică Externă. Policy Paper*. Септември 2018 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.ape.md/2018/09/rus-soft-power-i-politicheskaya-dinamika-moldavsko-rossijskih-otnoshenij/>
50. Înțelegere politică temporară în vederea dezoligarhizării și readucerii statului Republica Moldova în albia constituționalității. In: *Acum.md*. 9 iunie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://acum.md/doc-intelegere-politica-temporara-semnata-de-deputatii-acum-si-psrm/>
51. СНЕПТИНЕ, А. Înțelegere politică privind obiectivile tranzitorii ale Guvernului, Președenției și Parlamentului; inclusiv ale fracțiunilor Partidului socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. În: *Tribuna.md* 16 Septembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://tribuna.md/2019/09/16/doc-iata-ce-prevede-noua-intelegere-politica-dintre-psrm-si-acum/>
52. Conferință de presă susținută de deputatul fracțiunii ACUM Platforma DA, Iurie Reniță, cu tema «Politica externă a Republicii Moldova și promotorii ei». *Privesc.eu*, 1 octombrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.privesc.eu/arhiva/88634/Conferinta-de-presa-sustinuta-de-deputatul-Iurie-Renita-cu-tema--Politica-externa-a-Republicii-Moldova-si-promotorii-ei->
53. Федерика Могерини: Молдова выполняет обязательства и ЕС готов расширить свою поддержку. *Infotag*, 1 октября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.infotag.md/politics-m9/279331/>
54. ПАВЛОВ, Н. Столица впервые отвернулась от правых. *Молдавские ведомости*, 5 ноября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <http://www.vedomosti.md/news/stolica-vpervye-otvernulas-ot-pravyh>
55. Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis prin moțiune de cenzură. *Moldpress*, 12 noiembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.moldpres.md/news/2019/11/12/19009102>
56. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2019. *Guvernul Republicii Moldova*, 25 iunie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://gov.md/ro/advanced-page-type/government-activity-program>
57. Întâlnirea prim-ministrului Ion Chicu și a premierului Federației Ruse, Dmitrii Medvedev. *Guvernul Republicii Moldova*, 20 noiembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://gov.md/ro/content/intalnirea-prim-ministrului-ion-chicu-si-premierului-federatiei-ruse-dmitrii-medvedev>
58. Premierul Ion Chicu: „Nu vom admite creșterea tarifelor pentru gazele naturale”. *Guvernul Republicii Moldova*, 20 noiembrie 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://gov.md/ro/content/premierul-ion-chicu-nu-vom-admite-cresterea-tarifelor-pentru-gazele-naturale>
59. Двухдневные переговоры в формате «5+2» по процессу приднестровского урегулирования завершаются в Братиславе. *OSCE*, 10 октября 2019 [Дата посещения: 01.06.2020] Доступно: <https://www.osce.org/ru/Chairmanship/435404>

Данные автора:

Анатолій ТКАЧ, докторант, *Докторская школа Социальных наук*, Молдавский государственный университет.

E-mail: tcaci_anatoli@mail.ru **ORCID:** 0000-0002-2429-415X

Prezentat la 06.06.2020